

Prevenir, Evitar y Mitigar los impactos ambientales de los aparejos de pesca y las basuras marinas.

PREVENIR

Basuras marinas derivadas de las actividades pesqueras.

Los pescadores como guardianes y protectores del océano

EVITAR

pérdida de artes de pesca.

Localización de artes de pesca con marcadores acústicos

MITIGAR

efectos nocivos de las redes de pesca perdidas o abandonadas

Detección y eliminación de redes fantasma

Las tres soluciones de NETTAG+ se probarán, validarán y demostrarán en condiciones reales en países atlánticos y mediterráneos.

PREVENIR

Los pescadores como guardianes y limpiadores del océano
(Portugal, España, Italia, Croacia, Malta)

EVITAR

Localización de aparejos de pesca con marcadores acústicos
(Portugal, España, Italia, Malta, Reino Unido)

MITIGAR

Detección y eliminación de redes fantasma - Mapear, rastrear, recuperar
(Portugal, España, Italia, Croacia, Malta)

TRABAJANDO DIRECTAMENTE CON LA INDUSTRIA PESQUERA

Financiado por la Unión Europea

Financiado por la Unión Europea en el marco del Programa Horizonte Europa, Subvención N° 101112812 (NETTAG+). Sin embargo, los puntos de vista y opiniones expresados son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o de la autoridad concedente. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la ayuda pueden ser considerados responsables de ellos.

Los socios del Reino Unido, la Universidad de Newcastle Upon Tyne y Succorfish Ltd., están financiados por el UKRI en virtud del acuerdo sobre la asociación del Reino Unido a Horizonte Europa (Subvención n.º 10066822).

NETTAG+ contribuye activamente a la misión de la UE «Restaurar nuestros océanos y aguas para 2030»